

Piotr Budzyna

ORCID: 0000-0003-0320-8678

Bartosz Taczyn

ORCID: 0000-0002-3174-6468

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Pedagogical University of Krakow, Poland

e-mail: b.taczyn@ron.mil.pl, piotrusbudzyn@gmail.com

Postulaty zmian procesu kształcenia w przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa” na podstawie wyników testu wiedzy przeprowadzonego w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Tarnowie

The postulates of changes in the education process in the School Program of Education for Security, based on the results of the knowledge test at the 21st Sport High School in Tarnów

DOI: 10.5281/zenodo.5701363

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki testu wiedzy przeprowadzonego wśród uczniów klas licealnych w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Tarnowie, odzwierciedlających podstawową wiedzę oraz znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Zakres terminologii został dostosowany do podstawy programowej sporządzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeprowadzone badania wykazały zadowalającą znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień oraz interdyscyplinarność i wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwa. Ankieta miała na celu poznanie stanu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności wśród uczniów po ukończeniu programu nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Badanie stanu wiedzy i wnioskowanie o czynnikach determinujących ma służyć zaproponowaniu zmian procesowych, zapewniających jak najwyższą efektywność nauczania.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, młodzież licealna, badanie ankietowe, wojsko, edukacja

Abstract: The article contains the results of knowledge test conducted among the high school students in the 21st Sport High School in Tarnów. Research explains the knowledge level of safety and security issues. The scope of terminology has been adapted to the core curriculum prepared by the Ministry of National Education. Conducted research shows satisfactory knowledge and understanding of basic issues of national security, as well as interdisciplinary and multi-faceted aspects of security. The aim of the study was to find out about the state of education in the field of security and defense among school students after completing the educational program in the subject of Education for Security. Researching the state of knowledge and drawing conclusions about determining factors is to propose process changes that ensure the highest possible effectiveness of teaching.

Keywords: security, high school students, survey, army, education

digital born
CBW
cbw.wp.mil.pl

WPROWADZENIE

Zbiór terminów określających bezpieczeństwo sukcesywnie rozrastał się na przestrzeni dziejów. Współcześnie wielu badaczy definiuje je różnorodnie. Jedni uważają, że stosunkowo młoda dyscyplina nauk o bezpieczeństwie pozostaje na etapie przedparadygmatycznym – z powodu braku możliwości czasowych na wykształcenie określonych potwierdzonych poglądów, zakresu pojęciowego czy teorii¹; pozostali uważają, że sięgnęła paradygmatycznych, nierozzerwalnych i niekwestionowanych zbiorów danych, wykształconych w procesach empirycznych obserwacji i usystematyzowanych doświadczeń, popartych dowodami². Fundamentem pozostaje jednak etos nauk o bezpieczeństwie, oparty o interdyscyplinarność.

Wieloaspektowość, korzystanie z dorobku innych niezależnych dziedzin, a także perspektywa dotycząca bezpośrednio kilku innych niezależnych gałęzi nauk³ dają – zdaniem autorów – możliwość łatwiejszego przyswajania wiedzy z omawianej specjalności. Analizując poziom opanowanych wiadomości, warto skupić się na pierwszych etapach styczności z zakresem pojęciowym, ujętym w programie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa⁴.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa został wprowadzony do podstawy nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiot obowiązkowy (w miejsce przysposobienia obronnego) w 2009 roku. Stanowi on formę realizacji obowiązku wynikającego z art. 166 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku w sprawie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa określiło szczegółowe zasady nauczania przedmiotu. W ramach jednej godziny tygodniowo w cyklu kształcenia przedmiot ma być istotnym elementem: wychowania obywatelskiego, edukacji prozdrowotnej (m.in. obowiązkowe ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej), a także kształtowania wartości demokratycznych, postaw odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, wpajania zasad etycznych i humanistycznych.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie z Oddziałami Gimnazjum, odzwierciedlające realny pogląd na podstawową wiedzę i znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Sformułowanie pytań pozostawało zgodne z podstawą programową sporządzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozszerzenia terminologiczne wprowadzone przez autorów ujmują kolejne etapy nauczania. Uwzględniając wiadomości powzięte z innych przedmiotów, łączą wiedzę w określoną spójną całość, celem uzyskania lepszych wyników nauczania.

¹ L. F. Korzeniowski, *Podstawy nauk o bezpieczeństwie*, Warszawa 2012, s. 36-38.

² L. Hofreiter, *Wstęp do studiów bezpieczeństwa*, Kraków 2012, s. 37-40.

³ A. Pieczywok, *Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności*, Warszawa 2012, s. 21-23.

⁴ MEN, Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8c.pdf> [dostęp: 28.05.2018].

ZAKRES POJĘCIOWY

Płaszczyźnie nauk o bezpieczeństwie towarzyszy szeroki wachlarz pojęciowy. Współcześnie wielu badaczy termin „bezpieczeństwo” definiuje różnorodnie, między innymi *jako stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwalny subiektywnie przez jednostki czy grupy*⁵; część z nich określa zjawisko *stanem, który daje poczucie pewności, i gwarancji jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni*⁶. Dla prof. Andrzeja Pieczywoka termin bezpieczeństwo to *pojęcie rozległe i rozpatrywane wieloaspektowo, odnoszące się do jednostek, grup społecznych, a także społeczeństw, narodów*⁷. Warto we wszystkich przytoczonych definicjach podkreślić znaczenie dziedziny, a zwłaszcza wartości, jakie określają pożądane stany, zapewniające możliwość prawidłowego funkcjonowania i rozwoju poszczególnych podmiotów.

Na potrzeby niniejszego opracowania, dotyczącego znajomości opisywanej materii w styczności z edukacją młodzieży, należy przywołać i połączyć kwestie wprowadzające w pierwszy etap omawianych nauk z innymi przedmiotami lekcyjnymi, dające lepsze możliwości dedukcyjne. Rzeczony obszar zainteresowań to *pojęcie interdyscyplinarne, wyrażające obiektywny wyraz braku zagrożeń, definiowany różnorodnie przez każdą jednostkę, z uwzględnieniem jej położenia i stanu psychofizycznego*⁸. Przytoczona definicja została rozwinięta poprzez wyjaśnienie pozyskiwania wiedzy z innych przedmiotów szkolnych. Ponadto warunkowała własne, jednostkowe przemyślenia uczniów oraz wymagała wyodrębnienia i klasyfikacji katalogu zagrożeń z podkreśleniem indywidualności podmiotu, w odniesieniu do reakcji na niebezpieczeństwo.

Podjęte badania zawierały także elementy wprowadzenia do geopolityki, *jako dziedziny wiedzy, opisującej wpływ czynników geograficznych na prowadzenie polityki zagranicznej państw i ich zgrupowań oraz kształtowanie ładu i bezpieczeństwa*⁹. Wytlumaczenie uczniom przytoczonej definicji warunkowało znajomość podstaw geografii, dotyczących między innymi ulokowania Rzeczypospolitej Polskiej w Europie, oraz elementarnych wiadomości z wiedzy o społeczeństwie jako dopełnienia ukształtowanych relacji na arenie międzynarodowej.

Aby pomóc im lepiej zrozumieć funkcjonowanie legislacyjne państwa w dziedzinie bezpieczeństwa – zarówno narodowego, jak i wewnętrznego – przedstawione zostały uczniom elementy Systemu Obrony Państwa określanego *jako skoordynowany zbiór elementów kierowania i elementów wykonawczych, a także realizowanych przez nie funkcji i procesów oraz zachodzących między nimi relacji*¹⁰. Wymieniony podmiot składa

⁵ L. F. Korzeniowski, *Podstawy nauk...*, dz. cyt., s. 76-79.

⁶ *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008, s. 14.

⁷ A. Pieczywok, *Edukacja dla bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 21.

⁸ P. Budzyń, *Materiały dydaktyczne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa*, Tarnów 2018.

⁹ L. Sykulski, *Geopolityka. Skrypt dla początkujących*, Częstochowa 2014, s. 16-17.

¹⁰ Wytuczne do przeprowadzenia przeglądu potrzeb dla zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, wprowadzone *Decyzją Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytucznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, § 5 pkt. 13 „Dziennik Urzędowy MON” 2014, poz. 44.*

się z trzech elementów składowych: podsystemu kierowania obronnością państwa – utworzonego z organów władzy i administracji publicznej oraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej; podsystemu militarnego – utworzonego z poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; podsystemu niemilitarnego – utworzonego ze struktur wykonawczych administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych¹¹.

Zagadnienia wstępne do przedmiotu ujmują podział i znaczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej definiowanych jako: *siły i środki służące ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. W skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej wchodzi jako ich rodzaje: Wojska Lądowe – przeznaczone do prowadzenia działań na lądowych teatrach działań wojennych, zdolne do zajęcia i utrzymania terenu; Siły Powietrzne – przeznaczone do odparcia agresji powietrznej przeciwnika, osłabienia jego potencjału bojowego oraz zapewnienia warunków do prowadzenia operacji na lądzie i morzu; Marynarka Wojenna – przeznaczona do prowadzenia działań na morzu i w strefie przybrzeżnej, w tym do projekcji siły z morza na ląd; Wojska Specjalne – złożone z wyselekcjonowanych, specjalnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, przygotowanych do działań w niewielkich grupach o różnym składzie, w środowisku podwyższonego ryzyka; a także Wojska Obrony Terytorialnej – przewidziane do realizacji zadań obrony określonych obszarów na terytorium kraju [...], formowane z miejscowych zasobów i rezerw osobowych¹².*

Zgodność tematyczna i dostosowanie poziomu trudności zostały w pełni określone przez podstawę programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MATERIAŁY I METODY BADAWCZE

Badania przeprowadzono na terenie wspomnianej placówki oświatowej, czyli XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie, w 2018 roku. Z wielu metod badawczych autorzy wybrali metodę ilościową, z kolei w celu łatwiejszego zrozumienia i dostosowania poziomu do potencjalnego odbiorcy zdecydowali się na test wiedzy, natomiast dobór próby pozostał celowy. Podczas prowadzonych zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zostały rozdane formularze testu w dwóch klasach licealnych, które ukończyły kurs przewidziany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa. Grupa badawcza liczyła 30 osób, po 15 w każdym oddziale. Profile klas różniły się wyłącznie pod względem specjalności trenowanej dziedziny sportowej – zdaniem autorów nie warunkowały znacznej ingerencji w przedmiot badań i nie zostały w nim ujęte. Chociaż próba badawcza była niewielka, determinowana liczebnością klas, które ukończyły kształcenie w programie edukacja dla bezpieczeństwa. Analiza wyników badania wykazała pewne tendencje, które

¹¹ Strategia Obronności RP z dnia 23 grudnia 2009 roku, s. 57.

¹² *Słownik terminów...*, dz. cyt., s. 121-122.

powinny zostać uwzględnione w programowaniu dalszych badań, rozszerzających próbę na starsze klasy lub inne placówki edukacyjne. Celem kolejnych badań może być zarówno ewaluacja wyników kształcenia w obszarze edukacja dla bezpieczeństwa w danej placówce (i wprowadzenie na tej podstawie zmian w systemie nauczania, zmierzających do poprawy wyników uczniów z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania danej szkoły i jej możliwości kadrowych), jak i refleksja nad zmianą podejścia do edukacji młodzieży szkolnej stosowanego na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja takich wyników badań, obciążonych sporym marginesem błędu statystycznego, na łamach czasopisma naukowego docierającego do ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności ma pobudzić do dyskusji, nieograniczonej wyłącznie do środowisk szkół i instytucji edukacyjnych. Test zawierał pouczenie, dziesięć pytań i metryczkę. Pytania miały trzy warianty odpowiedzi, z czego jeden z nich był poprawny. Wszystkie pytania w teście wiedzy odnosiły się zasadniczo do pierwszego celu kształcenia na poziomie ponadpodstawowym, tj. znajomości struktury obronności państwa (uczeń rozróżnia struktury obronności państw, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli)¹³. Nie obejmowały przygotowania do działania w sytuacji zagrożeń życia, zdrowia lub mienia w czasie pokoju i podczas wojny (dominujących w programie nauczania, zajmujących 89% całego czasu w cyklu kształcenia na tym poziomie, czyli 27 godzin lekcyjnych).

Wyniki badań zostały przedstawione i opisane za pomocą metody statystycznej z wykorzystaniem diagramu kołowego. Pewną trudność w opracowaniu wyników stanowiło oszacowanie efektu zgadywania, zawiązującego wynik uzyskany przez uczniów, określony przez procent prawidłowych odpowiedzi w stosunku do umiejętności wyrażonych przez procent problemów, które młodzież potrafiła rozwiązać bez zgadywania. Wobec niewielkiej próby badawczej ma ono znaczny wpływ na opracowanie wyników badania. Powinno to być wzięte pod uwagę przy interpretacji wyników odpowiedzi uczniów, zwłaszcza tam, gdzie ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych w teście wiedzy nie przekraczała 70%.

BADANIE

Przeprowadzona ankieta miała na celu poznanie stanu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności wśród uczniów po ukończeniu programu nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Badanie stanu wiedzy i wnioskowanie o czynnikach determinujących go ma służyć identyfikacji niedomagań systemu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Polsce oraz zaproponowaniu zmian organizacyjnych i procesowych (metodyczno-metodologicznych) zapewniających jak najwyższą efektywność nauczania.

¹³ P. Kłos, *Edukacja dla bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 154, 157.

WYNIKI BADAŃ

Wyniki ankiety przeanalizowano celem uzyskania odpowiedzi dotyczących znajomości prezentowanych podczas zajęć zagadnień oraz, dodatkowo, sprawdzenia efektywności pracy nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wymienionej placówki edukacyjnej. Poprawne odpowiedzi zostały pogrubione oraz napisane kursywą.

Pierwsze pytanie sformułowane ogólnie, jako wprowadzenie, dotyczyło znajomości i zrozumienia definicji bezpieczeństwa. Brzmiało: wskazania zawarte w definicji bezpieczeństwa opisują stan odczuwania zagrożenia przez konkretną jednostkę jako:

- a) obiektywny
- b) wielowymiarowy
- c) subiektywny.**

Poprawnych odpowiedzi udzieliło 86,67% uczniów, 13,33% zaznaczyło zły wariant. Stąd wynika, że badana grupa klas licealnych praktycznie w pełni rozumie omawiane kwestie wstępne.

W drugim pytaniu również sprawdzano znajomość definicji bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarności owej nauki. Uczniów zapytano o rodzaje bezpieczeństwa w oparciu o dotychczasową wiedzę z innych przedmiotów. Możliwymi odpowiedziami były:

- a) bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne i polityczne**
- b) bezpieczeństwo militarne i niemilitarne
- c) bezpieczeństwo podmiotowe i ogólne.

Poprawnych odpowiedzi udzieliło 100% uczniów. Warto zaznaczyć, że młodzież trafnie łączy nauki o bezpieczeństwie z przedmiotami takimi jak: biologia, podstawy przedsiębiorczości i wiedza o społeczeństwie.

Trzecie pytanie dotyczyło znajomości zagadnienia geopolityki jako głównego uwarunkowania wpływającego na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Zadano pytanie: jakie wybrane czynniki kształtują geopolitykę Polski? Odpowiedzi brzmiały:

- a) wpływ wybranych czynników działalności ludzkiej, np. urbanizacja
- b) wpływ czynników zewnętrznych
- c) wpływ wybranych naturalnych czynników geograficznych.**

Poprawny wariant „c” zaznaczyło 60% ankietowanych, a 40% udzieliło błędnej odpowiedzi. Analizując wyniki badań, można sformułować postulat, aby nauczyciele geografii, realizujący podstawę programową z zakresu nauk o ziemi, zwracali większą uwagę na uwarunkowania naturalne kształtujące geopolitykę Polski i wpływające na sytuację zagrożenia bezpieczeństwa. Znajomość podstawowych uwarunkowań naturalnych wpływających na sytuację zagrożenia winna być znana uczącym z uwagi na realizację zagadnień z zakresu nauk o ziemi.

W pytaniu czwartym poruszono zagadnienie odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa w państwie względem unormowań legislacyjnych. Zapytano uczniów

o podmiot będący konstytucyjnym gwarantem niepodległości i nienaruszalności terytorialnej¹⁴. Zaproponowano następujące odpowiedzi:

a) służby systemu bezpieczeństwa państwa

b) Rzeczpospolita Polska

c) wybrane umowy międzynarodowe.

Artykuł 5 ustawy zasadniczej wskazuje odpowiedź – „b”, którą zaznaczyło 56,67% ankietowanych, a 43,33% udzieliło błędnej odpowiedzi. Wynika z tego, że ponad 2/5 uczniów nie przyswoiło wiadomości zawartych w podstawie programowej, realizowanej z wykorzystaniem podręcznika J. Słomy pt. *Żyję i działam bezpiecznie*. W rozdziale dotyczącym systemu obrony państwa wyraźnie opisana jest owa klasyfikacja¹⁵. Ponadto podane zagadnienia uczniowie powinni opanować w trakcie omawiania materiału z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Pytanie piąte dotyczyło znajomości i klasyfikacji organizacyjnej, funkcjonowania systemu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Respondentów zapytano o rodzaje podsystemów obrony państwa, dostępnymi odpowiedziami były:

a) podsystem kierowania, podsystem militarny i podsystem niemilitarny

b) podsystem kierowania, podsystem służb cywilnych i podsystem niemilitarny

c) podsystem ogólnego bezpieczeństwa państwa.

Większość zapytanych – bo aż 66,67% – udzieliła poprawnej odpowiedzi, pozostała część, czyli 33,33%, błędnej (odpowiedź b). Zdaniem nauczyciela uzyskany wynik jest zadowalający z uwagi na trudność zagadnień. Podział wprawdzie zawierał wiadomości ujęte we wspomnianym podręczniku (zakres podstawowy), jednak zdaniem autorów badania realizacja podanych zagadnień powinna być znacznie uproszczona.

W pytaniu szóstym sprawdzona została wiedza zawarta częściowo w pytaniu poprzedzającym, ściślej definiująca podsystem militarny; respondentów zapytano o podział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie mieli do wyboru następujące warianty:

a) Wojska Lądowe, Siły Powietrze, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej

b) Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej, Narodowe Siły Rezerwowe

c) Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej.

Wskazanie poprawnej odpowiedzi przez aż 96,67% respondentów pozytywnie zaskoczyło badaczy; jedynie 3,33% uczniów udzieliło złej odpowiedzi. Oznacza to, że aspekt militarny pozostaje w kręgu zainteresowań uczniów pomimo marginalizacji treści dotyczących systemu obronności RP oraz roli i zadań Sił Zbrojnych RP w programie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w stosunku do przedmiotu przysposobienie

¹⁴ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

¹⁵ J. Słoma, *Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych*, Warszawa 2015, s. 10-12.

obronne (nauczane do roku szkolnego 2008/2009 włącznie)¹⁶. Korzystny wpływ na to mają bez wątpienia liczne prelekcje organizowane przez terenowe organy administracji wojskowej¹⁷, a także szerokie spektrum doniesień medialnych.

Siódme pytanie weryfikowało znajomość poszczególnych funkcji i ich kompetencji względem zarządzania i dowodzenia służbami systemu bezpieczeństwa państwa. Respondentów zapytano o zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, do wyboru dano następujące odpowiedzi:

- a) Premier Rzeczypospolitej Polskiej
- b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej**
- c) Minister Sprawiedliwości.

Odpowiedzi prezentowały się następująco: 73,33% poprawnych i 26,67% błędnych. Zdaniem autorów rozbieżności wynikły z nieusystematyzowanej wiedzy z zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych najwyższych urzędów w Rzeczypospolitej Polskiej, będącej przedmiotem nauczania również na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Pytanie ósme dotyczyło fragmentarycznie omawianej podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Respondentom zadano pytanie: co to są świadczenia osobiste na rzecz obrony państwa? Wyboru należało dokonać spośród następujących wariantów:

- a) wykonywanie określonych prac doraźnych w ustalonym wymiarze godzin**
- b) udostępnianie pomieszczeń, środków transportu i narzędzi
- c) przystosowanie określonych budowli, celem uzyskania specjalistycznych pomieszczeń.

Wszyscy uczniowie udzielili poprawnych odpowiedzi. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony kraju zobowiązuje obywateli do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz obrony. W istocie definiuje zakres postaw patriotyczno-obronnych w czasie wojny, wyrażających się w gotowości obrony suwerenności kraju i jego integralności terytorialnej. Kształcenie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa ma kształtować przyszłe postawy obronne uczniów. W przypadku istotnych w tym kontekście regulacji prawa krajowego czy prawa międzynarodowego publicznego (w tym prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych) nie mają obecnie możliwości wyczerpującego omówienia w czasie określonym podstawą programową.

Kolejne, dziewiąte pytanie odnosiło się z kolei do znajomości procedur wynikających z wymienionej ustawy. Obejmowało powinności obywatela (po ukończeniu osiemnastego roku życia) i podejmowanych czynności urzędowych

¹⁶ Zob. P. Kłós, *Edukacja dla bezpieczeństwa jako element przygotowania obronnego młodzieży*, [w:], *Współczesne wyzwania obronności*, red. J. Walczak, C. Sochala, Wyszaków 2013, s. 148-149, <https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10541> [dostęp: 13.11.2021].

¹⁷ Działalność promocyjna prowadzona przez Wojskowych Komendantów Uzuppełnień.

względem obronności państwa. Pytanie sformułowano następująco: jakie czynności przeprowadzane są podczas kwalifikacji wojskowej? Odpowiedź należało wskazać spośród wariantów:

- a) przymusowy pobór do służby wojskowej
- b) ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej**
- c) wykonywanie nieodpłatnych prac na rzecz obronności państwa.

Nawiązanie podczas zajęć bezpośrednio do uczniów zaowocowało wynikiem 86,67% prawidłowych i 13,33% błędnych odpowiedzi (wszystkie – wariant a). Wydaje się, że obowiązki obywatela i uprzedzenie o możliwej odpowiedzialności karnej budzą większe zainteresowanie i skupiają uwagę młodzieży. Odsetek młodzieży, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi (a więc zna swoje obowiązki wobec ojczyzny) jest znacznie wyższy niż studentów-respondentów z badania Sylwii Walasik z 2015 roku¹⁸. Jest to pozytywna zmiana (choć wymagałaby potwierdzenia na szerszej grupie respondentów). Proces dydaktyczno-wychowawczy ma kształtować zamierzone postawy patriotyczne – proobronne, określone przepisami prawa. Świadomość tych obowiązków przez uczniów świadczy o realizacji celów edukacyjnych.

Ostatnie pytanie dotyczyło możliwości wstąpienia w szeregi struktur Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniów zapytano: kto może zostać powołany do służby kandydackiej? Możliwe były trzy warianty odpowiedzi:

- a) osoba, która odbyła służbę przygotowawczą
- b) każdy obywatel
- c) osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.**

Na powyższe pytanie wszystkie osoby udzieliły poprawnej odpowiedzi.

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW BADANIA

Pierwsze etapy nauczania, styczności z przedmiotem są niezwykle ważne, wówczas bowiem dochodzi do wykształcenia procesów poznawczych ukierunkowanych na samozachowawczość podmiotu, związanych z dążeniem do poznania prawdy¹⁹.

Edukacja dla bezpieczeństwa (obronności) to określony system dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków masowego przekazu, organizacji społecznych i stowarzyszeń służącej upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa²⁰.

¹⁸ S. Walasik, *Edukacja obronna w kształtowaniu świadomości obronnej młodzieży akademickiej – raport z badań*, „Zeszyty Naukowe AON” 2016, nr 1 (102), s. 63.

¹⁹ Zob.: Z. Jezierski, *Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa jako systemu dydaktyczno-wychowawczego w polskich szkołach*, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2017, nr 1(3), s. 14.

²⁰ D. Kaźmierczak, *Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym*, Kraków 2018, s. 53, <https://www.doi.org/10.24917/9788380842373>.

Piotr Kłos podkreśla, że stanowi ona szerszy proces obejmujące wszystkie etapy nauczania, w których umacniana i budowana jest tożsamość narodowa oraz świadomość obywatelska²¹. Prof. Andrzej Pieczywok dodaje zaś, że głównym celem edukacji dla bezpieczeństwa jest kształcenie i rozwijanie świadomości obronnej młodzieży, by nie tylko potrafiła ona szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, ale także określać je i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowiskach społecznych²². Efektem kształcenia ma być więc przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania racjonalnych i skutecznych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych dla bezpieczeństwa, a także przygotowanie ich do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym, realizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (m.in. działaniach ratowniczych)²³.

Przeprowadzone badania wykazały dobrą znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przez licealistów XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie. Pytania w teście wiedzy zostały ułożone w ten sposób, by zapewnić przejście od wątków ogólnych do zagadnień bardziej uszczegółowionych, celem zweryfikowania realnej wiedzy. Nie pozwalały natomiast na uniknięcie przypadkowych odpowiedzi lub ich wywnioskowanie z poprzednio zadanych pytań.

Współcześnie bezpieczeństwo rozumiane jest nie tylko w kontekście zagrożeń militarnych, ale także niemilitarnych, występujących w środowiskach lokalnych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą dotyczyć każdego (z uczniów) w życiu codziennym. Zmiana akcentów w edukacji dla bezpieczeństwa, marginalizacja treści związanych z systemem obronności państwa w podstawie programowej i bazujących na niej programach nauczania doprowadziły do pomijania w procesie dydaktycznym wielu istotnych kwestii dotyczących systemu bezpieczeństwa Polski, w tym obronności. To zaniedbanie, które Piotr Kłos określa jako *istotne zaniechanie w procesie przygotowania obronnego młodzieży*²⁴, jest częściowo kompensowane przez edukację nieformalną, nieoficjalną, samoedukację czy edukację akcydentalną²⁵ (zainteresowania hobbystyczne, udział w prelekcjach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Wojewódzkie i Rejonowe Komendy Uzupełnień, jednostki wojskowe lub organizacje paramilitarne).

Szerokie (kompleksowe) rozumienie terminu „bezpieczeństwo”, które przejawia się w dostrzeżeniu nowych typów zagrożeń, nie zostało wystarczająco uwzględnione

²¹ P. Kłos, *Edukacja dla bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 147.

²² A. Pieczywok, *Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania*, Warszawa 2011, s. 70.

²³ Zob. też T. Siuda, U. Zimińska, K. M. Zaczek Zaczynski, *I ty możesz żyć bezpiecznie. Program nauczania przysposobienia obronnego dla szkół ponadgimnazjalnych*, Warszawa 2002, s. 33.

²⁴ P. Kłos, *Edukacja dla bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 160.

²⁵ Zob. Z. Jezierski, *Powstanie i rozwój...*, dz. cyt., s. 14.

w procesie nauczania. Relatywnie niższy odsetek odpowiedzi prawidłowych, udzielonych przez uczniów na pytania obejmujące zakres nauczania z kilku przedmiotów (wiedzy o społeczeństwie, geografii), pokazuje trudności z systematyzacją wiedzy interdyscyplinarnej ze strony uczniów oraz małą dbałość nauczycieli i twórców podstawy programowej o korelację i jakość treści programowych przedmiotów nauczania obejmujących czynniki i elementy systemu bezpieczeństwa czy realizację celów i kompleksową organizację kształcenia. Tymczasem przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa ma charakter wielopłaszczyznowy i wymaga kompleksowego podejścia do zagadnień poruszanych w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych. Ograniczona liczba godzin, a jednocześnie waga przedmiotu nauczania i kształconych umiejętności (w kontekście wzrostu zagrożeń hybrydowych) wymaga, by przekazywana wiedza była systematyzowana także podczas nauczania innych przedmiotów. Budowanie bezpieczeństwa indywidualnego wymaga kształtowania właściwego systemu wartości (będących przedmiotem zainteresowania nie tylko podczas nauczania wiedzy o społeczeństwie, ale także etyki, przedsiębiorczości czy przedmiotu uzupełniającego – historia i społeczeństwo) i wskazania norm społecznych – ważnych również dla bezpieczeństwa zbiorowego. Bezpieczeństwo sformalizowanych struktur państwowych i międzynarodowych (bezpieczeństwo lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe) winno zostać ujęte w programie nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki.

Na podstawie badań empirycznych (wywiad ankietowy) wśród ekspertów z zakresu edukacji w przedmiocie bezpieczeństwa i obronności dr Danuta Kaźmierczak sformułowała postulat, iż szeroko rozumiane organizacje edukacyjne systemu bezpieczeństwa mogłyby zwiększyć efektywność działania poprzez wdrożenie podejścia procesowego²⁶. Wyniki przeprowadzonego badania wydają się potwierdzać ten postulat w odniesieniu do najniższego poziomu edukacji szkolnej, mimo że formalnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku nałożyło na dyrektorów szkół uwzględnienie w szeroko pojętej działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki treści przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa²⁷. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych nie ułatwiają budowania u uczniów świadomości logicznych i czasowych powiązań występujących pomiędzy czynnikami składającymi się na system bezpieczeństwa. Problemem jest nie tylko brak integracji procesów edukacyjnych (składających się na programy nauczania poszczególnych przedmiotów), ale także brak integracji danych, prezentowanych kilkakrotnie podczas nauczania różnych przedmiotów.

²⁶ Zob. D. Kaźmierczak, *Edukacja w zakresie bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 13-14. Procesy edukacyjne są sumą elementów systemu dydaktyczno-wychowawczego (celów, treści, form, metod, uczestników i realizatorów systemu edukacji) – S. Walasik, *Edukacja obronna...*, dz. cyt., s. 61.

²⁷ Zob. też I. Nowaczyk, *Edukacja dla bezpieczeństwa jako forma przeciwdziałania zagrożeniom*, [w:] *Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne*, red. K. Zawieja-Żurowska, Konin 2015, s. 70-71.

Obecnie nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa jest jedynym odpowiedzialnym za osiągnięcie efektów kształcenia, choć sama podstawa programowa tworzy jedynie podwaliny wiedzy, uzupełniane w ramach pozostałych przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. Wdrożenie procesowego podejścia do edukacji dla bezpieczeństwa pozwoliłoby zdefiniować obszary odpowiedzialności pozostałych nauczycieli, by świadomie budowali wartości w procesie kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Wdrożenie zarządzania procesowego w kształceniu uczniów szkół ponadpodstawowych wymagałoby określenia treści podlegających transformacji w realizacji procesu, opracowania powiązań między programami nauczania (mapy procesu) oraz przedefiniowania celów nauczania, sposobu ich osiągania, ewaluacji.

PODSUMOWANIE

Edukacja dla bezpieczeństwa przygotowuje obywateli do realizacji powszechnego obowiązku obronnego państwa, zapobiegania i redukcji, neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa. Jak zauważyła Sylwia Walasik edukacja obronna, stanowi *ważny element kształtowania świadomości obronnej, kreuje warunki dla efektywnie działającego systemu bezpieczeństwa i obronności kraju, [...] wpływa na kształt przyszłych postaw obywatelskich, jak również potencjał obronny, decyduje o sile i potęgze państwa*²⁸.

Na efektywność systemu edukacji dla bezpieczeństwa składają się czynniki ludzkie (zarówno uczniowie, jak i nauczający), materiały oraz procedury, które wzajemnie oddziałują na siebie. Test wiedzy, determinowany treścią programu nauczania, odzwierciedlał jakość wiedzy zdobytej przez uczniów, a pośrednio im przekazanej. Badanie (przeprowadzone nawet na tak niewielkiej liczbie uczniów) wykazało, że rozproszenie kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy o elementach i czynnikach bezpieczeństwa nie jest korzystne dla stanu wiedzy uczniów. Wbrew oczekiwaniom duży odsetek uczniów nie potrafi samodzielnie ustrukturyzować wiedzy pochodzącej z kilku przedmiotów lekcyjnych. Pożądane jest więc kompleksowe dostosowanie systemu edukacji dla bezpieczeństwa do percepcji uczniów i możliwości ich intelektualnego rozwoju.

Poprawa koordynacji działań podejmowanych w ramach systemu edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkół ponadpodstawowych przez wprowadzenie (formalnie określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku) procesowego zarządzania kształceniem w tym obszarze kompetencji przyczyni się do budowania kapitału społecznego państwa. Odpowiedni dobór treści kształcenia i metod warunkuje przygotowanie obywateli do wykonywania obowiązku powszechnego obrony państwa, a w przypadku młodzieży szkolnej pośrednio oddziałuje na ich rodziców, opiekunów, zwiększając świadomość działań proobronnych i aktualizując wiedzę o współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu im.

²⁸ S. Walasik, *Edukacja obronna...*, dz. cyt., s. 58, 61.

Budowa zintegrowanego systemu obrony państwa, posiadającego zdolność do szybkiego działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, stanowi jeden z priorytetów funkcjonowania aparatu państwa (w tym administracji wojskowej). Wymaga ona efektywnego systemu edukacji, który powoli na zespolenie sił i środków w ramach przygotowań obronnych. Wieloaspektowość zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie, wzrost znaczenia wrogich działań hybrydowych wymagają zmiany sposobu zarządzania systemem edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych i zaangażowania w proces edukacji szerszych kadr, odpowiedzialnych za kształcenie młodzieży szkolnej (zwłaszcza pośrednio w przedmiotach ułatwiających zrozumienie czynników i elementów systemu bezpieczeństwa).

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
Wytyczne do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. Urz. MON 2014, poz. 44;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1131);
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. 2021 poz. 372, 1728 t.j.).

Druki zwarte:

- Hofreiter L., *Wstęp do studiów bezpieczeństwa*, Kraków 2012;
Słownik terminów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008;
Korzeniowski L. F., *Podstawy nauk o bezpieczeństwie*, Warszawa 2012;
Pieczywok Z., *Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności*, Warszawa 2012;
Słoma J., *Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych*, Warszawa 2015;
Sykulski L., *Geopolityka. Skrypt dla początkujących*, Częstochowa 2014.

Źródła internetowe:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8c.pdf>, [dostęp: 28.05.2018].

Varia

Budzyń P., *Materiały dydaktyczne z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa*, Tarnów 2018.